

Kaasava hindamise praktiline rakendamine

Kõik Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuri liikmesriigid on tõstnud kaasavas koolikeskkonnas rakendatavat hindamist esile kui probleemset võtmevaldkonda kaasava hariduse üldises arendamises. Ollakse selgel seisukohal, et hindamispoliitika ja -praktika võivad mõjutada kõigi õpilaste haridusvõimalusi ning sageli mõjutavad õpilaste kõrvalejätmist tavaharidussüsteemist või kaasamist tavakooli.

Üks peamisi praegu Euroopa riikide ees seisvaid väljakutseid on selliste hindamissüsteemide ja -protseduuride arendamine, mis pigem hõlbustaksid kui takistaksid kaasamist. Kõik riigid püüavad kindlustada, et nende hindamispoliitika, -protseduurid ja -praktika oleksid võimalikult kaasavad.

Käesoleva paketi eesmärk on pakkuda praktikutele ja poliitika kujundajatele materjale ja oskusteavet selle kohta, kuidas rakendada kaasamist toetavat hindamist.

Käesoleva paketi materjalid on valminud agentuuri projekti "Hindamine kaasavas keskkonnas" tulemusena. Projektis osalesid eksperdid 25 riigist: Austriast, Belgia flaami ja prantsuse kogukonnast, Küprosel, Tšehhi Vabariigist, Taanist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaa liidumaadest, Kreekast, Ungarist, Islandilt, Iirimalt, Itaaliast, Lätist, Leedust, Luksemburgist, Madalmaadest, Norrast, Poolast, Portugalist, Hispaaniast, Rootsist, Šveitsist ja Ühendkuningriigist (Inglismaalt ja Walesist).

Projekti esimene etapp käsitles kaasavas koolikeskkonnas toimuva hindamise poliitikat ja praktikat. Projekti esimese etapi peamised tulemused on avaldatud veebiaadressil: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Tegu on 23 riigi raportitega, mis kirjeldavad hindamispoliitikat ja -praktikat, riikide infot sisaldava veebiandmebaasiga ja projekti peamisi tulemusi kokkuvõtva raportiga 19 keeles.

Projekti esimeses etapis kerkis kokkuvõttes küsimus, mida peetakse kaasavaks hindamiseks. Esitati järgmine määratlus:

Kaasavas keskkonnas rakendatav hindamiskäsitlus, mille puhul poliitika ja praktika soodustavad võimalikult paljude õpilaste õpet. Kaasava hindamise üldeesmärk on, et kõik hindamisstrateegiad ja -protseduurid peaksid toetama ja tõhustama kõigi kõrvalejäämisohus õpilaste, sh HEV õpilaste edukat kaasamist ja osalemist.

Kaasavat hindamist peetakse kõigi hariduspoliitika kujundajate ja praktikute jaoks oluliseks eesmärgiks. Tasub rõhutada, et kaasav hindamispraktika peaks muutuma üldiseks hindamispraktikaks ning et:

Kaasava hindamise põhimõtted on põhimõtted, mis toetavad kõigi õpilaste õpetamist ja õppimist. Kaasava hindamise uuenduslik rakendamine osutab, et selline hindamine sobib kõigile õpilastele.

Kaasava hindamise selge eesmärk on hoida ära segregatsiooni, vältides (võimalikult suures ulatuses) sildistamist ning keskendudes õppimis- ja õpetamisviisidele, mis edendavad kaasamist tavaharidussüsteemis.

Kaasavat hindamist on võimalik rakendada üksnes sobivas hariduspoliitilises raamistikus ja sobiva koolikorralduse puhul ning toetades õpetajaid, kelle hoiakud kaasamise suhtes on positiivsed.

Agentuuri projekti teine etapp käsitles seda, kuidas kaasavat hindamist saab praktikas rakendada, vaadeldes kolme omavahel seotud valdkonda: õpetajate toetamine; koolikorraldus; meetodid, vahendid ja eri osaliste kaasamine hindamisprotsessidesse.

Igas käesoleva paketi osas esitatakse kokkuvõtte kaasava hindamise praktilise rakendamise eri aspektidest:

- kaasavat hindamist toetavat poliitikat käsitlevad soovitused;
- poliitika ja praktika üldised indikaatorid;
- hindamine õppimise huvides;
- võtmeküsimused kaasava hindamise rakendamiseks.

Kõigi materjalide täielikud versioonid, tausta- ja lisamaterjalid on avaldatud projekti veebilehel.

Kogu info agentuuri projekti “Hindamine kaasavas keskkonnas”, sh projektis osalenud riiklike ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad aadressil: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Veebipõhine andmebaas hindamisinfo kohta koos linkide, kokkuvõtete ning õpetajate, teadlaste ja teiste spetsialistide jaoks mõeldud materjalide ja vahendite allalaetavate versioonidega on kättesaadav aadressil: <http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Lisainfo Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuri kohta:

Sekretariaat

Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Brüsseli esindus

3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 280 33 59

brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org